

700000 m

800000 m

900000 m

1000000 m

LEYENDA

- CARRETERA PRINCIPAL
- CARRETERA SECUNDARIA
- FERROCARRIL

LIMITES PROVINCIAL

NOMBRE DE PROVINCIA

NOMBRE DE CIUDAD

NOMBRE DE CARRETERA

VEGETACION SUAVE

VEGETACION VIGOROSA

Autor: andres@colobla.com
 Categoría: INGENIERIA TECNICA TOPOGRAFICA
 Título del Proyecto Final de Carrera: CLASIFICACION TOPOGRAFICA DE ESPAÑA PENINSULAR CON IMAGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCION DE MEDIA RESOLUCION
 Escala: 1:1100
 Fuente del Plano: TOPOGRAFICO DE ESPAÑA PENINSULAR
 Proyección: U.T.M.
 Hoja: 30
 Edición: ED - 50